

ТУТ ИПАК ҚУРТИ ОЗУҚАСИГА “СТЕВИЯ” ЎСИМЛИГИДАН ТАЙЁРЛАНГАН ТУРЛИ КОНЦЕНТРАЦИЯДАГИ БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАЛАРНИ ҚЎШИБ ОЗИҚЛАНТИРИШНИ КЕЙИНГИ АВЛОД УРУҒЛАРИНИНГ ЖОНЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

¹Зикирова Машхура Обиджонова, ²Жумагулов Қахрамон Алиевич

¹ТошДАУ Мустақил тадқиқотчи

²ТошДАУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11484029>

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қурти озуқасига “Стевия” ўсимлигидан тайёрланган биологик фаол қўшимчаларни парвариланган тут ипак қурти уруғларининг жонланиш фойзига таъсири тўғрисидаги маълумотлар келтирилган бўлиб, биологик фаол қўшимчанинг меъёри 1-2% дан ошмаслиги уларнинг ҳаётчанлик, репродуктив ва кейинги авлоддаги жонланиш фойзларига ҳам бевосита ижобий таъсир кўрсатиши илмий тадқиқот натижаларида келтирилади.

Калим сўзлар: тут ипак қурти, тут барги, пилла, ипак қурти уруғи, стевия ўсимлиги, озуқа, биологик фаол қўшимча.

Аннотация. В статье представлены сведения о влиянии биологически активной добавки, приготовленной из растения «Стевия», на корм тутового шелкопряда на приживаемость семян тутового шелкопряда, при этом норма биологически активной добавки, не превышающая 1-2%, оказывает прямое положительное влияние на их жизнеспособность, репродуктивность и выживаемость в следующем поколении показано в результатах научных исследований.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, лист шелковицы, кокон, семя тутового шелкопряда, растение стевия, корм, биологически активная добавка.

Summary. The article presents information on the effect of a biologically active additive prepared from the Stevia plant on silkworm feed on the survival rate of silkworm seeds, while the rate of biologically active additive, not exceeding 1-2%, has a direct positive effect. their viability, reproduction and survival in the next generation is shown in the results of scientific research.

Key words: silkworm, mulberry leaf, cocoon, silkworm seed, stevia plant, food, dietary supplement.

Сўнги йилларда табиатда экологик мувозанатнинг кескин ўзгариши кишлок хўжалиги тармоқларида агротехник тадбирларни такомиллаштириш заруратини бермоқда. Табиат экологиясининг ўзгариб бориши, кишлок хўжалиги экинларининг вегетация даврига салбий таъсир кўрсатиб, тупроқ ва ҳаво таркибидаги озуқа элементларининг етишмовчилиги туфайли улардан олинаётган кишлок хўжалик маҳсулотларининг сифат ҳам даражаси кескин тушиб кетмоқда. Маҳсулотлар таркибидаги оксиллар, ёғлар, углеводлар, биокимёвий моддалар, витаминлар ва минераллар озуқа элементларининг асоси ҳисобланиб, бу моддаларнинг етишмовчилиги кўзатилса маҳсулотнинг сифат даражаси, айниқса озуқабоблигига салбий таъсир кўрсатиб, бу маҳсулотлардан озуқа сифатида фойдаланаётган организмлар (одамлар, ҳайвон ва ҳашаротлар кабилар) ўзлари

учун етарли микдордаги моддаларни ўзлаштираолмасдан нимжон ва касалликка чалинувчан бўлиб қолишига сабабчи бўлмоқда. Бу эса организмларни озиклантиришда биологик фаол қўшимчаларга эҳтиёж сезилишидан далолат беради.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, сўнги йилларда табиатда бўлаётган аномол совуқ ва ҳароратнинг кескин кутарилиб кетиши, яшил ўсимликларнинг физиологик ҳолатига кескин таъсир кўрсатиб, органик ва ноорганик моддаларни ўзлаштиришда кескин стресс ҳолатга тушганлиги туфайли ўсимликларнинг нобуд бўлишига ёки жуда суст ривожланишига олиб келди. Биргина тут дарахти мисолида ушбу жараёнга эътибор қаратадиган бўлсак, кучли аномол совуқ уриши тут дарахтининг тана ва шохлардаги ўтказувчи тўқималарига (тўқима ва хужайраларнинг нобуд бўлишига олиб келиб) таъсир кўрсатиб, мева ва баргларга озуқа элементлари етарлича етиб бормаганлиги туфайли уларнинг тўйимлилик даражасига бевосита таъсир кўрсатмоқда.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият олиб бораётган бир қатор олимлар ушбу муаммони ечимига қаратилган тадқиқотлар олиб бормоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалиги экинларини аномал совуқ ва иссиқдан ҳимоя қилишда агротехник тадбирларни қўллаш, унимсиз тупроқларни ўғитлаш ва сўғориш тартибига ўзгартиришлар киритиш шулар жумласидандир. Аммо ушбу агротехник тадбирлар мукамал амалга оширилмасин ўсимликлар ўзлари учун зарур бўлган микро ва макро элементларни ўзлаштираолмай келмоқда. Буни тут ипак куртини ягона озуқаси бўлган тут дарахтини баргини озуқавийлигини аниқлашда уларни боқиб кўриш орқали аниқлаш мумкин. Фанда бу усул биологик усул деб юритилиб, бошқа усуллардан аниқ усул ҳисобланади.

Ипак куртидан мўл ва сифатли ҳосил олишда тут баргида танқис бўлган биологик фаол моддаларни топиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шу сабабли тадқиқодларимизни навбатдаги йўналишини ушбу масалага қаратдик.

Тадқиқот объекти сифатида тут ипак куртининг Гўзал, Марварид зотлари ҳамда Линия-27, Линия-28 тизимларидан киёсловчи сифатида эса Ипакчи 2 зотидан фойдаланилди.

Тадқиқодларимизни тут ипак курти озуқасига “Стевия” ўсимлигидан тайёрланган турли концентрациядаги биологик фаол қўшимчалардан фойдаланилди.

Биологик фаол модда билан озиклантирилган тут ипак куртларидан кейинги авлод учун уруғ тайёрланди. Уруғларни тайёрлашда барча технологик мезонларга амал қилиниб, эрта баҳорда ушбу уруғлар инкубаторияда ишлаб чиқариш шароитида жонлантиришга қўйилди ва уларнинг жонланиш фоизи аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал. “Стевия” ўсимлигидан тайёрланган турли концентрациядаги биологик фаол қўшимчаларни кейинги авлод уруғларининг жонланишига таъсири

Зот ва дурагайлар номи	БФҚ, %	Йиллар давомида жонланиши $\bar{X} \pm S\bar{x}$, %				Ўртача %	Pd
		2019	2020	2021	2022		
Гўзал	0,5	94,2±0,27	95,0±0,58	94,5±1,14	95,0±0,58	94,7±0,32	0,951
	1,0	98,3±1,78	96,7±1,49	98,4±1,52	96,7±1,49	97,5±0,52	0,999
	3,0	90,7±1,62	93,7±2,24	90,2±1,18	93,7±2,24	92,1±0,73	0,347
Марварид	0,5	94,7±0,76	95,7±0,67	93,0±0,67	95,7±0,67	94,7±0,55	0,992
	1,0	98,3±1,24	92,0±2,10	98,6±0,84	92,0±2,10	95,2±1,03	0,920
	3,0	94,2±0,32	91,3±1,20	90,7±1,36	94,5±1,20	92,6±0,75	0,264
Л-27	0,5	94,0±1,72	86,4±0,58	88,0±0,24	87,4±0,58	88,9±0,91	0,942
	1,0	98,2±1,30	84,3±0,88	95,8±1,34	84,7±0,88	90,7±1,44	0,466

	3,0	91,4±1,30	86,3±1,30	86,7±1,24	86,3±1,30	87,9±0,75	0,954
Л-28	0,5	91,5±1,20	72,3±1,20	88,3±2,22	92,3±1,20	92,4±0,93	0,347
	1,0	96,6±1,20	97,4±1,20	89,8±2,84	96,7±1,20	95,1±0,95	0,920
	3,0	88,4±2,85	85,5±2,85	82,7±2,64	75,7±2,85	83,1±1,14	0,999
Ипакчи 1 (қиёсловчи)	-	94,0±1,34	93,6±1,86	87,8±2,41	91,3±2,38	91,7±0,85	-

Юқоридаги келтирилган жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, биологик фаол қўшимчалар билан озиклантирилган тут ипак куртларидан олинган уруғларнинг жонланиш фоизи биологик фаол модданинг концентрациясига қараб, турли хил фоизларда номоён бўлди. Бу кўрсаткич жонланиш фоизи бўйича энг юқори кўрсаткич 1,0% ли биологик фаол қўшимча билан озиклантирилган тут ипак курти тухумининг жонланишида кузатилди. Хусусан Гўзал зотида 97,5%, Марварид зотида 95,2%, Л-27 тизимида 90,7% , Л-28 тизимида 95,1% ва қиёсловчи сифатида биологик фаол қўшимча берилмаган Ипакчи 1 зотида эса бу кўрсаткич 91,7 % ни ташкил этди. Бундан кўриниб турибдики, биологик фаол қўшимчалар билан озиклантириладиган концентрация меъёр даражада бўлиши талаб этилади. Меъёридан ортиқ концентрациядаги фаол қўшимчалар аксинча тут ипак куртининг ҳаётчанлик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, биологик фаол қўшимчаларнинг концентрацияси 2% дан ортиқ бўлса тут ипак куртларининг ҳаётчанлик кўрсаткичларига бевосита салбий таъсир кўрсатиб, нафақат куртлик, балки уларнинг кейинги авлодларидаги тухумларининг жонланиш фоизига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли тут ипак куртига “Стевия” ўсимлигидан тайёрланган биологик фаол қўшимчанинг меъёри 1-2% дан ошмаслиги уларнинг ҳаётчанлик, репродуктив ва кейинги авлоддаги жонланиш фоизларига ҳам бевосита ижобий таъсир кўрсатади. Бу эса тут ипак куртидан олинган пилла ҳосили ва унинг сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Axmedov N.A- Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. “Vorisi”.-Toshkent, 2014. 105-112-б.
2. Данияров У. – Пиллачиликни ривожлантиришда янги технологиялар. “Фан зиёси”.- Тошкент. 2022. 90-94-б.
3. Esfandarani, Talebi, M., Bahreini, R. Tajabadi, N. Effect of mulberry leaves moisture on some traits of the silkworm (*Bombyx mori* L.). *Sericologia*. – 2002. – 42(2): – P. 285-289.
4. Mahmood, R., Jam, T. M. and Khan, M. I. Effects of food from mulberry treated with Urea “N” on larval development and cocoon weight of silkworm *Bombyx mori* L. *Journal of Sciences* 2001. – 12(2): – P. 123-129.